

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Хамрокулов Асадбек Голибжонович

Студент 1 курса Университета Zarmed

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10535669>

Аннотация. Психические заболевания (психиатрические или психологические) расстройства включают нарушения мышления, эмоциональные нарушения или нарушения поведения. Психическое расстройство характеризуется как распространение стресса, тревожных расстройств и депрессии в связи с быстрым темпом жизни, влияние на работоспособность и производительность труда до социальной интеграции, семейных отношений и общественной безопасности. В последствие появляются аномальные мысли и восприятие действительности (галлюцинации, суицидальные наклонности, паранойя), поведенческие реакции (агрессия, подавленность), сложности в общении с окружающими людьми. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от психических заболеваний страдает каждый восьмой человек в мире

Ключевые слова: Депрессия, Шизофрения, Паранойя, Стресс, Диссоциальное расстройство, Агрессия, Аутизм, Психическое расстройство, Суицид, Биполярное расстройство, Панические атаки, Невроз, Деменция, Фобия, Расстройство пищевого поведения.

MODERN ASPECTS OF MENTAL DISEASES (LITERATURE REVIEW)

Abstract. Mental illnesses (psychiatric or psychological) disorders include thought disorders, emotional disorders, or behavioral disorders. Mental disorder is characterized as the spread of stress, anxiety disorders and depression due to the fast pace of life, affecting work ability and productivity to social integration, family relationships and public safety. As a result, abnormal thoughts and perceptions of reality appear (hallucinations, suicidal tendencies, paranoia), behavioral reactions (aggression, depression), and difficulties in communicating with other people. According to the World Health Organization (WHO), mental illness affects one in eight people in the world.

Key words: Depression, Schizophrenia, Paranoia, Stress, Dissocial disorders, Aggression, Autism, Mental disorder, Suicide, Bipolar disorder, Panic attacks, Neurosis, Dementia, Phobia, Eating disorders.

Актуальность: В 2023 г. каждый восьмой человек на планете, т.е. в общей сложности почти достигла 1-го миллиарда человек зафиксированных психическими заболеваниями

В 2021 г. тревожными расстройствами страдало 284 млн человек, включая детей и подростков

В 2023 году депрессией страдает около 280 млн человек, включая 15-22 млн детей и подростков

В 2023 г. биполярным расстройством страдает около 45 млн человек по данным ВОЗ.

Шизофренией страдают примерно 24 миллиона человек, или 1 из 300 человек в мире. Продолжительность жизни людей с шизофренией ниже средней на 10–20 лет

В 2019 г. расстройствами пищевого поведения страдало 14 млн человек, включая почти 3 млн детей и подростков, на сегодняшний день каждый пятый человек.

В 2019 г. диссоциальным расстройством страдало 40 млн человек, включая детей и подростков

В 2020 г. на фоне пандемии COVID-19 число людей, страдающих тревожными и депрессивными расстройствами, значительно увеличилась на 26% и 28%

В Комплексном плане действий в области психического здоровья на 2013–2030 гг. признается важнейшая роль охраны психического здоровья для достижения здоровья для всех людей.

Цель исследования:

- укрепление эффективного руководства и управления в области охраны психического здоровья;
- обеспечение всесторонней, комплексной и оперативной системы оказания услуг в области психического здоровья и социальной поддержки на уровне общин;
- осуществление стратегий укрепления психического здоровья и профилактики психических расстройств;
- укрепление информационных систем, сбор фактических данных и проведение исследований в области охраны психического здоровья.
- Уменьшение процентности психического заболевания

Результаты и обсуждения:

Причина возникновения отклонений в психике (вполне реальных, а не выдуманных) много. Это наследственность, инфекции, травмы головного мозга, нарушения метаболизма, неблагоприятная экологическая обстановка, социальная незащищенность, конфликты, неблагоприятные условия работы, постоянный стресс, эмоциональное потрясение, употребление наркотиков и алкоголя. Кроме эмоциональных и поведенческих нарушений, отклонения психики приводят к сбоям в работе систем организма (нарушения в работе сердца, речи, мышечная напряженность, головокружение).

В последствии они приводят к таким заболеваниям как:

Депрессия — это серьезное психическое расстройство, характеризующееся продолжительным чувством глубокой печали, утраты интереса к жизни и ухудшением общего эмоционального и физического благополучия. Она может влиять на различные сферы жизни, включая работу, образование, отношения и здоровье.

Шизофрения — это тяжелое и хроническое психическое расстройство, которое влияет на восприятие реальности, мышление, эмоции и поведение человека. Это состояние часто проявляется различными симптомами.

Тревожное расстройство – это вид невротического состояния, при котором человек испытывает непрерывное беспокойство о жизненных обстоятельствах, своей внешности и отношениях с окружающими его людьми.

Стресс можно определить как состояние беспокойства или психического напряжения, вызванное трудной ситуацией. Стресс является естественной реакцией

человека, которая фокусирует его внимание на возникающих в повседневной жизни проблемах или угрозах.

Суицид -это смерть, наступившая вследствие акта самоповреждения, направленным на летальный исход.

Биполярное расстройство — хроническое рецидивирующее заболевание, относящееся к психическим нарушениям аффективной сферы.

Агрессивное поведение — мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт.

Паранойя – психическое расстройство, возникающее на фоне поражений головного мозга и проявляющееся в странности поведения. Человек склонен видеть в случайных и несвязанных между собой событиях заговоры и опасность для себя.

Многочисленные исследования доказали наличие корреляции между психическим и соматическим лицом человека. Поиск психосоциальных стрессоров должен стать частью стандартного анамнеза пациента. Ориентация на психические расстройства личности, равно как и на соматические изменения организма, их взаимная обусловленность и координация должны стать первоочередной программой обучения врачей всех специальностей.

Психические заболевания и пограничные расстройства уже стали предметом исследования дисциплинарной, трудно представленной темы, являющейся столь мультидисциплинарной. Современные научные направления (например, психонейроиммунология) позволяют нетрадиционно взглянуть на определение психического здоровья.

Вывод:

Активное обучение медицинских специалистов первого звена по вопросам профилактики, диагностики и лечения расстройств психики, научные исследования в направлении изучения психического здоровья человека на соматическом уровне должны стать одним из приоритетных направлений развития отечественной медицины.

REFERENCES

1. Ravshanov D. M. Frequency and peculiarities of localisation of parasagittal meningiomas of the cerebral hemispheres //International Journal of Health Sciences. – 2022. – №. II. – С. 6035-6041.
2. Ravshanov D. M. Some Features of the Clinical Course of Parasagittal Meningiomas of the Brain //Asian Journal of Case Reports in Medicine and Health. – С. 19-23.
3. Шодиев А. и др. К особенностям клинического течения и лечения нетравматических внутримозговых кровоизлияний у детей //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 2.1 (101). – С. 128-131.
4. Sh S. A., Ravshanov D. M. Determination of the efficacy of the use of nootropes in the treatment of brain concussion in the acute period //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 515-519.

5. Равшанов Даврон Мавлонович ПАРАСАГИТТАЛНЫЕ МЕНИНГИОМЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) // Достижения науки и образования. 2022. №6 (86).
6. Shodiev Amirkul Shodieovich, Norkulov Najmiddin Uralovich, Ravshanov Davron Mavlonovich. (2023). TO THE RESULT OF IMPROVED DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CERENERLAL TUMORS. *Journal the Coryphaeus of Science*, 5(5), 98–102.
7. Ravshanov Davron Mavlonovich. (2023). DIFFUSION-WEIGHTED MRI IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF THE DEGREE OF MALIGNACITY OF PARASAGGITAL BRAIN MENINGIOMAS. *Journal the Coryphaeus of Science*, 5(5), 51–56.
8. Ravshanov D. HISTOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF PARASAGGITAL MENINGIOMAS OF THE BRAIN //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D7. – С. 37-42.
9. Mavlonovich R. D. Some Features of the Clinical Course of Parasagittal Meningiomas of the Brain //Asian Journal of Case Reports in Medicine and Health. – 2022. – Т. 8. – №. 1. – С. 19-23.
10. Ravshanov Davron Mavlonovich PARASAGITTAL MENINGIOMAS OF THE BRAIN HEMISPHERES (REVIEW)//Достижения науки и образования. 2022.№6 (86).
11. Примов З. А. Ў., Равшанов Д. М., Шодиев А. Ш. ДИСК ЧУРРАЛАРИ РИВОЖЛАНГАН БЎЙИН ОСТЕОХОНДРОЗЛАРИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ ВА КЛИНИК МАНЗАРАСИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 578-583.